
**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKAMATERI
LUAS PERMUKAAN BANGUN RUANG SISI DATAR DENGAN
PENDEKATAN SAINTIFIK KURIKULUM 2013 EDISI REVISI 2018 DI
KELAS VIII TAHUN AJARAN 2017/2018**

Melkior Wewe¹, Putu Agus Eka Mastika Yasa²
^{1,2}Pendidikan Matematika, STKIP Citra Bakti
melkiorwewe1@gmail.com.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik di kelas VIII SMP di kabupaten Nagda Tahun ajaran 2017/2018, yang telah menerapkan kurikulum 2013. Jenis Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari fenomena obyek yang diteliti dan dibandingkan dengan teori yang sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN I Bajawa dari bulan April samapai dengan Juni. Sasaran pada penelitian ini adalah guru matematika kelas VIII SMP Negeri I Bajawa, siswa/i kelas VIII A SMPN I Bajawa. Pengumpulan Data digunakan teknik Observasi dan Wanacara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Guru mata pelajaran matematika pada siswa kelas VIII sudah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sudah sangat baik. 2) Dari 4 (empat) kompetensi dasar yang dimiliki oleh seorang guru yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berada pada kategori baik, namun pada aspek penerapan pendekatan saintifik (5M) berada pada kategori cukup baik. 3) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik berada pada kategori dengan cukup baik.

Kata-kata Kunci: Pemebelajaran Mataematika, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018

Abstrac

The purpose of this study was to study mathematics teaching by discussing science in class VIII SMP in Nagda district 2017/2018 academic year, which had approved the 2013 curriculum. Research and compare with theories that are in accordance with the research problem. This research was conducted at SMPN I Bajawa from April to June. The objectives of this study were the VIII grade teachers of SMP Negeri I Bajawa, class VIII A Bajawa Junior High School I. Data collection uses Observation and Procedure techniques, and arrangements. From the results of the research obtained conclusions as follows: 1) Mathematics subject teachers in class VIII students have compiled a Learning Implementation Plan has been very good. 2) Of the 4 (four) basic competencies given by a teacher conducted during the learning process in a good category, the aspects of the application of scientific evaluation (5M) fit into the fairly good category. 3) Student activities in the learning process using classes with fairly good categories.

1. Pendahuluan

Perubahan merupakan hal pendidikan. Pada tahun 2013, di yang harus terjadi dalam bidang Indonesia terjadi pergantian dari

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan secara terintegrasi. Menurut Majid & Chaerul Rochman (2014), orientasi pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif (Hal itu guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa).

Pendekatan *scientific* pada kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia menjabarkan lima langkah pembelajaran yaitu: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013).

Hasil wawancara dengan guru pelajaran matematika yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2018 diperoleh fakta bahwa sekolah sudah menggunakan Kurikulum 2013 namun tidak menggunakan pendekatan saintifik pada pembelajarannya. Bahkan terkadang pembelajaran masih dilakukan secara konvensional tanpa ada perubahan yang berarti dengan diterapkannya Kurikulum 2013 di sekolah tersebut. Meskipun sekolah telah menggunakan Kurikulum 2013

sejak tahun 2013 dan terhenti di tahun 2014, dilanjutkan kembali di tahun 2016, pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik masih terasa sulit dan belum dapat maksimal. Hal itu disebabkan oleh pemahaman guru tentang implementasi pendekatan saintifik masih kurang mendalam, partisipasi siswa masih kurang terlibat dalam pembelajaran, dan sarana penunjang yang dirasa masih kurang di sekolah ini. Sarana penunjang dalam hal ini misalnya ketersediaan LCD di sekolah yang terbatas, ketersediaan buku penunjang yang belum memadai, jaringan internet yang belum memenuhi kebutuhan.

Materi bangun ruang sisi datar adalah materi yang muncul di kelas VIII. Peneliti mengambil materi tersebut karena dari hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013, penguasaan konsep materi tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar sampai pada pemecahan masalah, siswa/i masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik Kurikulum 2013. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik sesuai Kurikulum

2013 di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran matematika materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik dapat terlihat dari aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai tahapan pendekatan saintifik dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Hasil belajar dalam pembelajaran matematika menggunakan Kurikulum 2013 terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik.

Berdasarkan paparan di atas dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik di kelas VIII SMP di kabupaten Ngada Tahun ajaran 2017/2018, yang telah menerapkan kurikulum 2013 edisi revisi 2018? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik di kelas VIII SMP di kabupaten Nagda Tahun ajaran 2017/2018, yang telah menerapkan kurikulum 2013 edisi revisi 2018.

Analisis adalah kegiatan memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi (Rangkuti,2009). Dalam melakukan suatu analisis diperlukan kerangka analisis kasus

sebagai berikut. 1) Memahami situasi dan informasi yang ada, 2) Memahami permasalahan yang terjadi, baik secara umum maupun spesifik, 3) Menciptakan atau memberikan berbagai alternative penyelesaian, 4) Evaluasi pilihan alternatif dan pilih yang terbaik serta memberikan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam proses pembelajaran matematika

Pembelajaran dalam konteks pendidikan formal yakni pendidikan di sekolah, sebagian besar terjadi di kelas dan lingkungan sekolah. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Surya, 2004).

Johnson dan Rising (dalam Russefendi, 1972) Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma,

sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide, dan matematika itu adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada keterurutan dan keharmonisannya.

Hamzahdan Muhlisrarini (2014), pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan menciptakan suasana lingkungan memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik di dalamnya. Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepadasiswa untuk berusaha danmencari pengalamantentang matematika.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membangun arti dan pengertian yang melibatkan siswa secara aktif,kreatif dan inovatif, sehingga tercapainya perubahan sikap, pengeathuan, dan keterampilan dalam bidang matematika.

Kurikulum 2013 edisi revisi yang dijalankan saat ini merupakan bentuk operasional penataan kurikulum berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum 2006 atau yang disebutdengan Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan SNP yang akan memberikan wawasan

baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan ilmiah.

Pendekatan Saintifik/ Ilmiah (*Scientific Approach*) sains adalah suatu proses pengumpulan struktur deskriptif tentang alam yang saling berhubungan (Peter Kosso, 2011). Menurut Majid & Rochman (2014), pembelajaran saintifik merupakan Pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah.

Dalam Kemdikbud (2013), pendekatan pembelajaran ilmiah menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama diantara peserta didik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah.

Menurut Hosnan (2014), pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. (1) Berpusat pada siswa, (2) melibatkan keterampilan proses secara sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip, (3) melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa (4) Dapat mengembangkan karakter siswa

Menurut Sudarwan (dalam Abdul Majid, 2014) pendekatan

saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, penjelasan tentang suatu kebenaran. Dalam Kemdikbud (2013), proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Substansi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata, (2) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis, (3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran, (4) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran, (5) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran, (6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, (7) Tujuan

pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menurut Hosnan (2014) adalah sebagai berikut: 1) untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, 2) untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, 3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, 4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi, 5) Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, 5) untuk mengembangkan karakter siswa.

Menurut Kemdikbud (2013), poses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik, meliputi: menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta serta membentuk jaringan. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara procedural, namun, tentu saja proses pembelajaran harus tetap

menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah. Proses pembelajaran ilmiah menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Hosnan, 2014). Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap meliputi transformasi substansi atau materi

ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Ranah keterampilan meliputi transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang bagaimana. Ranah pengetahuan meliputi transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang apa

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru matematika di kelas VIII SMP Negeri I Bajawa dan siswa kelas VIIIA, dengan obyek penelitian pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik Kurikulum 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini: 1) Data telaah RPP, 2) data pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013 berupa RPP yang telah dibuat oleh guru, 3) data

hasil observasi guru, 4) data hasil observasi aktivitas siswa. Metode penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dalam mendukung analisis data kualitatif. Data yang akan dianalisis secara kuantitatif adalah hasil penelaahan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran matematika materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik.

Penilaian telaah RPP tersebut adalah sebagai berikut.

$$\text{Nilai yang diperoleh} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{66} \times 100\%$$

Tabel 01 Kriteria Penilaian Hasil Telaah RPP

Perolehan presentase rata-rata	Keterangan
$90 \leq \text{Nilai} \leq 100$	Sangat Baik
$75 \leq \text{Nilai} < 90$	Baik
$60 \leq \text{Nilai} < 75$	Cukup Baik
Nilai < 60	Tidak Baik

Hasil dari kegiatan observasi pelaksanaan pembelajaran matematika dengan

pendekatan saintifik di kelas VIII pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar akan

diberi skor untuk mengetahui ketercapaian pendekatan saintifik yang dilakukan. Penilaian Ketercapaian pelaksanaan pembelajaran kegiatan awal

$$\frac{\text{Skor Kegiatan Awal}}{\text{SKor Total}} \times 100\%$$

Ketercapaian pelaksanaan pembelajaran kegiatan inti

Untuk merepresentasikan presentase yang diperoleh, digunakan kriteria kesesuaian

ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Kegiatan Inti}}{\text{SKor Total}} \times 100\%$$

Ketercapaian kegiatan penutup

$$\frac{\text{Skor Kegiatan Akhir}}{\text{SKor Total}} \times 100\%$$

tahapan pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 02 Kriteria Penilaian Hasil Pelaksanaan Pembelajaran

Perolehan presentase rata-rata	Keterangan
90 ≤ Nilai ≤ 100	Sangat Baik
75 ≤ Nilai < 90	Baik
60 ≤ Nilai < 75	Cukup Baik
Nilai < 60	Tidak Baik

Penilaian aktivitas siswa tersebut adalah sebagai berikut:

Ketercapaian aktivitas siswa dalam mengamati (M1)

$$\text{Ketercapaian mengamati} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh pada aspek mengamati}}{\text{total skor mengamati}} \times 100\%$$

Ketercapaian aktivitas siswa dalam menanya (M2)

$$\text{Ketercapaian menanya} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh pada aspek menanya}}{\text{total skor menanya}} \times 100\%$$

Ketercapaian aktivitas siswa dalam mengumpulkan informasi (M3)

$$\text{Ketercapaian M3} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh pada M3}}{\text{total skor mengumpulkan informasi}} \times 100\%$$

Ketercapaian aktivitas siswa dalam Mengasosiasi (M4)

$$\text{Ketercapaian M4} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh pada M4}}{\text{total skor mengasosiasi}} \times 100\%$$

Ketercapaian aktivitas siswa dalam Mengkomunikasi (M5)

$$\text{Ketercapaian M5} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh pada M5}}{\text{total skor mengkomunikasi}} \times 100\%$$

Presentase ketercapaian aktivitas siswa dalam pelaksanaan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut: Ketercapaian (K) = M1+M2+M3+M4+M5/5. Untuk merepresentasikan presentase yang diperoleh, digunakan kriteria

kesesuaian tahapan pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 03 Kategori Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran dengan Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013

Perolehan presentase rata-rata Aktivitas	Keterangan
$90 \leq \text{Nilai Aktivitas} \leq 100$	Sangat Baik
$75 \leq \text{Nilai Aktivitas} < 90$	Baik
$60 \leq \text{Nilai Aktivitas} < 75$	Cukup Baik
Nilai Aktivitas < 60	Tidak Baik

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VIII A, SMPN I Bajawa. Pengambilan data penelitian dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama membahas materi Bangun Ruang Sisi Datar, dengan pokok bahasannya adalah luas permukaan kubus. Pertemuan kedua membahas materi bangun ruang sisi datar, dengan pokok bahasannya adalah luas permukaan balok. Pertemuan ketiga membahas materi bangun ruang sisi datar, dengan pokok bahasannya adalah luas permukaan prisma segi-n. Pertemuan keempat membahas materi Bangun Ruang Sisi Datar, dengan pokok bahasannya adalah luas permukaan Limas

Setelah melakukan penelitian yang berlangsung selama empat kali pertemuan pembelajaran dan wawancara kepada siswa dan guru, peneliti telah memperoleh data-data yang akan dianalisis. Berikut adalah data-data yang diperoleh 1) Data telaah Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), 2) data Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Materi luas permukaan kubus dan balok, prisma dan limas dengan menggunakan Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013, 3) data Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Matematika, 4) data Hasil Observasi Aktivitas Siswa, 5) data Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 6) Hasil wawancara antara peneliti dengan guru dan siswa akan diuraikan sebagai pendukung hasil observasi dan untuk mengetahui kesulitan yang dialami guru dan siswa dalam pelaksanaan pendekatan saintifik, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Data hasil wawancara dengan guru dan siswa dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis hasil wawancara guna mengetahui kesulitan yang dialami

guru dan siswa dalam pelaksanaan pendekatan saintifik.

Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran matematika,

kemudian ditelaah secara kuantitatif sesuai dengan instrumen penilaian yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil dari telaah RPP adalah sebagai berikut:

Tabel 04 Rangkuman Hasil Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

No	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Skor
1	Identitas Mata Pelajaran	3
2	Perumusan Indikator	12
3	Perumusan Tujuan Pembelajaran	6
4	Pemilihan Materi Ajar	9
5	Pemilihan Sumber Belajar	12
6	Pemilihan Media Belajar	12
7	Metode Pembelajaran	8
8	Skenario Pembelajaran	14
9	Rancangan Penilaian Autentik	10
Jumlah		86

Nilai yang diperoleh = $(86/90) \times 100\%$

Nilai yang diperoleh = 95,55%

Dari hasil analisis telaah Rencana pelaksanaan Pembelajaran di atas di peroleh bahwa 95,55% guru mata pelajaran matematika sudah menyusun perencanaan Pembelajaran Matematika sesuai tahapan pendekatan saintifik sudah sangat baik.

Pelaksanaan pembelajaran matematika materi luas permukaan bangun datar yang diterapkan menggunakan langkah-langkah dalam pendekatan saintifik Kurikulum

2013 dianalisis secara kuantitatif untuk melihat presentase keterlaksanaan pembelajaran dari data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi.

Tahapan pembelajaran dalam pendekatan saintifik Kurikulum 2013 tidak berbeda dengan tahapan pembelajaran pada kurikulum-kurikulum sebelumnya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hasil analisis tahapan pembelajaran dipaparkan berikut ini.

Tabel 05 Rangkuman Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013

No	Tahap Kegiatan	Persentase Rata-rata dari 4 kali pertemuan
1	Kegiatan Pendahuluan	80%
2	Kegiatan Inti	76,73%
3	Kegiatan Penutup	95%

Tabel 06. Hasil Observasi Tahapan-tahapan Pelaksanaan Pendekatan saintifik.

No	Tahapan	Skor Setiap Pertemuan				Jumlah
		1	2	3	4	
A	Kegiatan Mengamati					
	Rata-rata	70	70	70	70	70
	Persentase Rata-rata	70%	70%	70%	70%	70%
B	Kegiatan Menanya					
	Jumlah	16	16	16	16	64
	Rata-rata	64	64	64	64	64
	Persentase Rata-rata	64%	64%	64%	64%	64%
C	Kegiatan Mencoba/ mengumpulkan informasi					
	Jumlah	6	6	6	6	24
	Rata-rata	60	60	60	60	60
	Persentase Rata-rata	60%	60%	60%	60%	60%
D	Mengasosiasi/ mengolah/ menalar					
	Jumlah	12	12	12	12	48
	Rata-rata	60	60	60	60	60
	Persentase Rata-rata	60%	60%	60%	60%	60%
E	Kegiatan Mengkomunikasikan					
	Jumlah	8	8	8	8	16
	Persentase	80	80	80	80	80
	Rata-rata Persentase	80%	80%	80%	80%	80%
	Rata-rata Persentase secara keseluruhan	66,8 atau 66.8%				

Hasil observasi tahapan-tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik yang dipaparkan pada tabel 06 di atas diperoleh rata-rata

persentase keseluruhan adalah 66,80%. Hasil diperoleh berada pada kategori Cukup baik.

Tabel 07 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013

No	Aspek	Skor Setiap Pertemuan				Jumlah Skor
		1	2	3	4	
1	Mengamati	3	3	3	3	12
	Persentase					60%

2	Menanya	3	3	3	3	12
	Persentase					60%
3	Mengumpulkan Informasi	3	3	3	3	12
	Persentase					60%
4	Menalar	3	3	3	3	12
	Persentase					60%
5	Mengkomunikasikan	3	3	3	3	12
	Persentase					60%
	Persentase Akhir					60%

Tabel 07 di atas hasil yang diperoleh adalah 60%. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama proses pembelajaran matematika menggunakan pendekatan saintifik berada pada kategori cukup baik.

Hasil wawancara antara peneliti dengan guru mata pelajaran matematika dan hasil wawancara dengan siswa terdapat pada lampiran. Data hasil wawancara tidak dianalisis secara kuantitatif, namun sebagai data pendukung dalam pengambilan kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) RPP yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran matematika, kemudian ditelaah secara kuantitatif sesuai dengan instrumen penilaian yang telah dibuat oleh peneliti. Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdiri dari 8 komponen yaitu sebagai berikut. 1) Identitas Mata Pelajaran, 2) Perumusan Indikator, 3) perumusan tujuan pembelajaran, 4) Pemilihan Materi Ajar, 5) Pemilihan Media

Belajar, 6) Metode Pembelajaran, 7) Skenario Pembelajaran, 8) Rancangan Penilaian Autentik

Dari hasil analisis rencana pelaksanaan Pembelajaran di atas di peroleh 95,55% guru mata pelajaran matematika sudah menyusun perencanaan pembelajaran Matematika sesuai tahapan pendekatan saintifik sangat baik. Hasil yang diperoleh juga didukung dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika yang dijadikan kelas untuk penelitian, menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 SMPN 1 Bajawa diberikan kepercayaan untuk mengikuti kegiatan bimtek maupun lokakarya dalam penyusunan perangkat pembelajaran matematika menggunakan pendekatan saintifik. Sehingga dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan saintifik tidak mengalami kesulitan. Artinya pemahaman guru dalam menyusun perangkat pembelajaran matematika dalam hal ini RPP sudah sesuai aturan atau petunjuk teknis dalam pengembangan RPP.

Tahap pertama adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran dengan kegiatan yaitu apersepsi, Motivasi, penyampaian kompetensi dan Rencana Kegiatan dari 4 pertemuan diperoleh 80%. Kategori yang didapat adalah baik.. Hasil yang diperoleh menunjukkan sangat sesuai yang diidealkan pada Kurikulum 2013

Membuka pembelajaran (*set induction*), merupakan tindakan awal yang harus diberikan oleh seorang guru untuk menyiapkan mental siswa, sehingga siswa secara psikis dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik.

Pembukaan pembelajaran yang baik, tidak cukup hanya dengan mengecek kehadiran siswa, lalu menyampaikan informasi mata pelajaran yang akan dipelajari saja. Akan tetapi melalui pembukaan sudah masuk pada pra-kondisi pembelajaran, yaitu untuk memberikan gambaran umum tujuan yang harus dicapai, materi yang akan dipelajari, maupun proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan demikian sejak memulai pembelajaran (pembukaan), siswa sudah punya gambaran deskriptif mengenai proses dan hasil yang akan dicapai.

Menurut Sukirman (2012), menciptakan kesiapan mental yaitu pembentukan kondisi psikologis

siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran, membangkitkan perhatian dan motivasi yaitu keinginan untuk memusatkan seluruh perhatian, emosi (fisik dan psikhis) siswa agar tercurah pada pembelajaran yang akan dilakukan, memberikan gambaran yang jelas tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya, memberikan gambaran yang jelas batas-batas tugas atau kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, memberikan gambaran yang jelas pengalaman atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, sehingga proses dan hasil pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kegiatan inti terdapat lima aspek yang diamati yaitu, penerapan kegiatan yang mendidik, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar/ media dalam pembelajaran dan, penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan 5M. Hasil analisis kegiatan inti dari 4 (empat) kali pertemuan, diperoleh rata-rata persentase secara keseluruhan adalah 76,73%, berada pada kategori

baik. Hasil yang diperoleh menunjukkan sudah sesuai yang dengan petunjuk pada Kurikulum 2013.

Aspek penerapan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran merupakan serangkaian proses kegiatan antara guru, peserta didik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna (Permendikbud No. 41 Tahun 2007). Indikator yang ada dalam aspek ini sebagai berikut. 1) menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran, 2) mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan IPTEK dan kehidupan nyata, 3) menyampaikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat, 4) menyampaikan materi secara sistematis, 5) melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, 6) memfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, 7) Guru melaksanakan pembelajaran secara hirarkis, 8) Guru mampu menguasai kelas, 9) Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, 10) Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, 11) Guru melaksanakan pembelajaran sesuai

dengan alokasi waktu yang direncanakan.

Hasil observasi pada aspek penerapan kegiatan yang mendidik, setelah dianalisis diperoleh rata-rata 69,40 dan rata-rata persentase 69,40% dan berada pada kategori cukup baik. Pada aspek penerapan kegiatan yang mendidik ada beberapa temuan yang belum sesuai dengan petunjuk teknis Permendikbud No. 41 Tahun 2007, yaitu pada indikator menyampaikan materi secara sistematis. Hasil temuan guru mata pelajaran matematika pada saat proses pembelajaran menyampaikan materi tidak sistematis, dan hirarkis dimana pada pertemuan sampai dengan pertemuan keempat pada materi menemukan luas permukaan bangun ruang siswa datar seharusnya melibatkan siswa untuk dapat menemukan rumus luas permukaan pada bangun ruang datar serta syarat-syarat apa saja yang harus diketahui agar kita dapat menemukan luas permukaan bangun datar tidak dilaksanakan. Guru langsung menulis rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar di papan tulis. Pada indikator melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, pada pertemuan ke tiga dan keempat guru tidak melaksanakan pembelajaran tidak sesuai dengan alokasi waktu, disebabkan karena siswa terlalu lama untuk menyelesaikan soal latihan

yang diberikan oleh guru, karena penguasaan konsep tentang luas permukaan prisma dan limas masih sangat rendah. Pemahaman siswa terhadap teorema pythagoras masih sangat minim, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Sehingga pada kegiatan pendampingan diskusi guru harus menjelaskan kembali tentang rumus pythagoras yang dasar agar siswa dapat menyelesaikan luas permukaan prisma maupun limas.

Aspek kedua pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran. Rata-rata Aspek pemanfaatan sumberbelajr/media dalam pembelajaran 60 atau 60% berada pada kategori cukup baik. Penggunaan sumber belajar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran adalah penggunaan buku pegangan siswa, buku pegangan guru, maupun buku lain sebagai sumber belajar. Media pembelajaran sangat beragam jenisnya. Untuk materi Bangun Ruang Sisi Datar ini beberapa media yang bisa digunakan adalah barang-barang berbentuk kubus, balok, prisma, dan limas, seperti kardus makanan, bekas bungkus coklat, atau kotak makanan. Kerangka bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas juga merupakan media yang mendukung proses pembelajaran. Media lainnya adalah proyektor, laptop, dan power point materi ajar. Dari lima indikator hampir

semua kurnag melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar dan melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan media pembelajaran. Guru mengajar hanya berbekal pengetahuan mandirinya tanpa menggunakan media yang bermakna. Guru menggunakan papan tulis sebagai media dan menggambar bangun ruang untuk membantu pemahaman peserta didik. Guru menggunakan media ruang kelas sebagai contoh bangun ruang kubus dan balok. Guru selalu melibatkan peserta didik dalam penggunaan media ini.

Menurut Kemendikbud, salah satu keberhasilan kurikulum pelaksanaan kurikulum 2013 penggunaan media yang relevan. Kemp dan Dyaton (1985) misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, sebagai berikut. 1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, 2) proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, 3) proses pembelajaran menjadi interaktif, Efisiensi dalam waktu dan tenaga, 4) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, 5) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 6) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, 7) proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik.

Hemat peneliti bahwa penggunaan media tidak selalu menggunakan media yang sudah dihasilkan dari pabrik, namun berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, seorang bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti kardus dan lainnya sebagai media pembelajaran. Kegiatan ini akan menumbuhkembangkan kepada siswa tentang penolahan barang bekas menjadi media pembelajaran yang berkualitas. Jika media dimanfaatkan secara optimal kualitas belajar siswa akan meningkat sehingga akan menghasilkan output yang memuaskan. Selain prestasi akademik mereka mengalami peningkatan, belajar yang berkualitas akan mengubah perilaku peserta didik.

Aspek ketiga pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Secara keseluruhan aspek ini sudah dilaksanakan guru selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dari hasil observasi diperoleh nilai rata-rata 88 atau 88% berada pada kategori sangat baik. Peserta didik menikmati cara guru mengajar dan guru mampu melibatkan peserta didik dalam menjawab soal maupun menjawab pertanyaan peserta didik. Respon positif ditunjukkan saat guru memberikan pujian dan menanggapi segala bentuk pertanyaan dan komentar peserta didik dengan bijak. Ada sedikit kendala karena sumber

belajar tidak begitu berperan sehingga partisipasi peserta didik terbentuk hanya pada saat guru memberikan penjelasan, tidak bisa lebih dari itu. Pelibatan peserta didik secara umum dapat dinilai baik. Hanya sedikit kurang pada bagian menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Interaksi antara guru dan peserta didik baik, tetapi interaksi antara guru dan peserta didik dengan sumber belajar masih cukup. Sedangkan indikator lain yakni merespon positif partisipasi peserta didik, menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik, menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif, dan menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar sudah dilaksanakan dengan baik.

Aspek keempat penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Pada aspek keenam ada 2 indikator yang diamati yaitu (1) menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar dan (2) menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Kedua hal ini selalu dilaksanakan guru pada 4 kali pertemuan. Secara umum bahasa tulis dan bahasa lisan yang digunakan guru sudah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia. Namun pada beberapa kesempatan guru masih menggunakan bahasa daerah.

Penggunaan bahasa daerah ini masih dapat dimengerti oleh peserta didik sehingga tidak menghambat kegiatan pembelajaran, tetapi justru memperjelas pembahasan materi pembelajaran. Setelah peneliti mengamati kegiatan pembelajaran di kelas pada 4 kali pertemuan, dapat disimpulkan bahwa guru pada tahapan inti pembelajaran cukup baik sesuai dengan kegiatan yang diidealkan dalam pembelajaran Kurikulum 2013.

Aspek penerapan pendekatan saintifik. Aspek penerapan pendekatan saintifik yang menggunakan tahap 5 M diapparkan sebagai berikut. 1) Kegiatan mengamati. Pada tahap kegiatan mengamati terdapat lima indikator yang diukur yaitu (1) memfasilitasi peserta didik untuk mengamati seperti (2) menentukan objek pengamatan sesuai dengan KD yang dipelajari (3) menentukan aspek-aspek yang perlu diamati oleh peserta didik sesuai dengan indikator pembelajaran, (4) menyampaikan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik selama kegiatan pengamatan (5) Memberikan pengantar yang dapat menarik minat siswa untuk mengamati sumber belajar yang disediakan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata yang diperoleh adalah 70 atau 70 % berada pada kategori cukup.

Kegiatan pengamatan mengedepankan pengamatan

langsung pada objek yang akan dipelajari sehingga siswa mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai tingkat perkembangan siswa (Hosnan, 2014). Dalam kegiatan ini pembelajaran pertama, guru telah memfasilitasi siswa untuk mengamati dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini guru memberikan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Guru mengarahkan siswa untuk mengamati unsur-unsur yang diperlukan dalam menentukan luas permukaan bangun ruang pada kubus, namun ada kekurangannya adalah guru tidak menjelaskan aspek-aspek yang perlu diamati secara detail, tidak memberikan batasan kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa secara detail, dan tidak menyediakan sumber belajar atau media sebagai rangsangan awal untuk siswa sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran.

Tahap kedua adalah menanya. Kegiatan menanya merupakan suatu kegiatan penting dalam pembelajaran, sehingga yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa

ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Terdapat lima indikator dalam aspek bertanya yaitu 1) memberikan bantuan dan melatih siswa agar dapat mengajukan pertanyaan, mendorong, memancing, dan menantang peserta didik untuk bertanya dengan memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana, 3) memberikan kejelasan rambu-rambu kepada para siswa tentang materi pertanyaan yang harus diajukan oleh peserta didik (relevansi dengan tujuan pembelajaran, pertanyaan yang kompleks, 4) menampung dan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan, 5) menetapkan pertanyaan yang layak untuk didiskusikan kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Hasil Observasi secara menyeluruh adalah 64 atau 64% berada pada kategori cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa guru kurang memberikan bantuan dan melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan, memancing siswa untuk membeirkan pertanyaan, kurang menampung dan menyeleksi pertanyaan yang diajukan oleh siswa dan kurang menetapkan pertanyaan yang layak untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan jawabannya yang akan muncul.

Tahap ketiga adalah kegiatan mencoba/mengumpulkan informasi. Pada tahap ketiga terdapat 2 indikator yang diukur yaitu 1) merancang, mempersiapkan, menentukan, dan menyediakan sumber-sumber belajar lanjutan, 2) meminta peserta didik untuk mengumpulkan sejumlah informasi dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Dari hasil observasi diperoleh nilai-nilai rata hasil observasi adalah 60 atau 60% berada pada kategori cukup baik. Hasil yang diperoleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti guru tidak menyediakan sumber belajar dengan baik atau media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Pada aspek ini guru hanya menggunakan media-media berupa ruang kelas yang dijadikan sebagai model dari kubus dan balok. Sehingga siswa mengalami kesulitan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar (kubus, balok, risma dan limas).

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, yang efektif yaitu peserta didik atau siswa harus diupayakan untuk banyak berinteraksi dengan sumber belajar atau media belajar. Tanpa sumber belajar yang memadai sulit diwujudkan proses pembelajaran

yang mengarah kepada tercapainya hasil belajar yang optimal. Media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nana Sudjana (2014) bahwa media pembelajaran berperan untuk mengatasi kesulitan proses pembelajaran.

Tahap keempat adalah mengasosiasi/mengolah/menalar. Pada tahap mengasosiasi atau mengolah atau menalar ada empat indikator yang diukur melalui observasi yaitu sebagai berikut. 1) Mengarahkan siswa agar dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, atau menghubungkan data/informasi yang diperoleh, 2) memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk hubungan logis agar siswa menghasilkan simpulan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran, 3) memfasilitasi peserta didik untuk mengolah informasi maupun fakta-fakta yang telah dikumpulkan menjadi sebuah rumusan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diajukan, 4) memfasilitasi siswa untuk menerapkan (mengembangkan, memperdalam) pemahaman atas suatu persoalan kepada persoalan lain yang sejenis atau yang berbeda. Hasil observasi dari keempat indikator adalah 60 atau 60 % berada pada kategor cukup baik.

Proses mengolah informasi atau menalar atau mengasosiasi dalam ndekatan saintifik Kurikulum 2013 dapat terlaksana dengan beberapa aktivitas belajar berikut: siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, siswa menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, guru mengetahui perannya beserta siswa dalam kegiatan mengelola informasi, dan siswa menarik kesimpulan dari kegiatan observasi sampai mengolah informasi. Kegiatan mengolah informasi dilaksanakan secara klasikal. Guru meminta siswa untuk menemukan luas permukaan bangun ruang sisi datar dari luas bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Dalam kegiatan tersebut terjadi proses tanya jawab antara guru dan siswa, guru mengarahkan siswa agar siswa sendiri menemukan rumus luas permukaan bangun ruang dengan cara mereka sendiri. Namun, dari hasil observasi siswa masih terlihat pasif, sehingga guru memberikan kesimpulan kepada siswa. Dalam menyimpulkan rumus untuk menemukan luas permukaan bangun ruang sisi datar.

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan berpikir rasional merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Informasi yang diperoleh

dari pengamatan atau percobaan yang dilakukan harus diproses untuk menemukan satu informasi dengan informasi yang lain, dan mengambil kesimpulan dari pola yang diberikan (Imas & Sani, 2014). Dalam mengasosiasi, guru memberi bantuan kepada siswa untuk menemukan suatu pola dalam menentukan hasil pencerminan. Guru membimbing siswa dengan melihat informasi yang telah diperoleh, kemudian guru menanyakan pola apa yang dapat siswa ketahui. Dalam pembelajaran siswa tampak belum mampu mengasosiasi secara mandiri. Bantuan guru masih sangat dominan. Guru perlu mengulang informasi sebelumnya untuk menemukan suatu kesimpulan. Meskipun informasi sebelumnya telah diulang, siswa belum mampu untuk mengungkapkan suatu kesimpulan karena pemahaman siswa terhadap luas bangun datar masih minim, sehingga dalam pola yang digunakan oleh siswa dalam menemukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar mengalami kesulitan.

Pada tahap kegiatan penutup pembelajaran terdiri dari 4 indikator, pertama, melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, kedua, memberikan tes lisan atau tertulis, ketiga, mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio, dan keempat, melaksanakan tindak lanjut

dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Analisis terhadap kesesuaian tahap penutup pembelajaran dengan Kurikulum 2013 dalam empat pertemuan diperoleh hasil 95%. Kategori tahapan penutup pembelajaran adalah sangat baik. Guru kembali menegaskan hal-hal penting yang telah dipelajari dan merangkum bersama dengan peserta didik tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar. Pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat guru melakukan kegiatan refleksi. Guru memberikan tes baik secara lisan maupun tertulis, dan mengumpulkan hasil kerja sebagai portofolio, dan melakukan tindak lanjut dengan memberikan arahan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya.. Tes lisan maupun tes tertulis sangat dibutuhkan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang pelajari. Portofolio juga dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan dan tanggungjawab peserta didik atas tugas yang diberikan. Setelah peneliti mengamati kegiatan pembelajaran di kelas pada 3 kali pertemuan, dapat disimpulkan bahwa guru pada tahapan penutup pembelajaran kurang sesuai dengan kegiatan pembelajaran Kurikulum 2013. Dari hasil yang diperoleh bahwa guru sepenuhnya telah melaksanakan tahapan penutup pembelajaran seperti yang diharapkan dalam Kurikulum 2013.

Observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013, dari empat kali pertemuan skor persentase yang diperoleh 60% berada pada kategori cukup baik. Hasil ini disebabkan beberapa aspek yang belum memenuhi yakni aspek bertanya, aspek mengumpulkan, aspek aspek mengkomunikasikan.

Aspek bertanya guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi luas permukaan bangun datar yang diperoleh dari kegiatan mengamati sebagai tahapan *Stimulation* (*stimulasi*/pemberian rangsangan) dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Kegiatan bertanya merupakan salah satu langkah dalam pendekatan saintifik yang dituntut dalam kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati melalui kegiatan bertanya (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat, (Permendikbud No.81A Tahun 2014).

Oleh karena itu, dalam mengajukan pertanyaan, peserta didik harus dibimbing oleh guru agar mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik, menjadi landasan untuk menggali informasi, konsep dan fakta secara lebih mendalam melalui beragam sumber pada kegiatan selanjutnya. Agar siswa dapat menyusun suatu pertanyaan yang efektif maka seorang guru selama proses pembelajaran terutama dalam kegiatan mengamati harus mampu memberikan stimulus memanfaatkan kondisi sekitarnya yang sedang terjadi dengan konteks pembelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul digunakan sebagai landasan peserta didik dalam mengumpulkan informasi lebih mendalam dari sumber-sumber yang tersedia. Tidak hanya mengumpulkan informasi melalui mengkaji sumber, bahkan peserta didik dapat melakukan percobaan atau penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka (Abduh, 2017). Sejalan dengan yang tercantum di dalam Permendikbud No. 81A Tahun 2014 yang menyebutkan untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.

Kegiatan mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan melakukan percobaan/eksperimen, wawancara, pengamatan, maupun studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pada kegiatan mengumpulkan data atau informasi berada pada tingkat persentase 60%, hal ini disebabkan karena pada tahap kegiatan bertanya guru tidak mampu memberikan stimulus yang baik terhadap siswa dengan memanfaatkan kondisi sekitarnya dalam hal ini guru tidak menyiapkan sumber-sumber belajar yang mendukung sesuai dengan konteks pembelajaran yang sedang diajarkannya berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah informasi yang akan dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

Mengasosiasikan merupakan kegiatan memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan (Permendikbud No. 81A Tahun 2014).

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan

memori (Hosnan, 2014: 67). Pendapat mengenai adanya pengelompokan ide dan asosiasi peristiwa menurut Hosnan tersebut agaknya menjadi acuan guru dalam melakukan kegiatan mengasosiasikan.

Mengolah informasi/menalar/mengasosiasikan merupakan kegiatan untuk menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. Hasil observasi membuktikan bahwa pada kegiatan tersebut siswa belum melaksanakan sebagai mana mestinya untuk menemukan rumus luas permukaan bangun ruang maupun pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Siswa belum mampu mengaitkan konsep yang diperoleh dengan aplikasi keseharian.

Kegiatan mengkomunikasikan adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi,

mengasosiasikan dan menemukan pola (Permendikbud No. 81A Tahun 2014). Hosnan berpendapat bahwa dalam kegiatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari (Abduh, 2017).

Kegiatan mengkomunikasikan merupakan kegiatan inti dalam proses pembelajaran dimana siswa melaporkan hasil temuan yang diperoleh dari tahap mengamati sampai pada menalar, berupa ide atau gagasan serta konsep. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa siswa belum mengkomunikasikan hasil dengan baik, pada tahap ini guru lebih mendominasi, hanya sebagian siswa yang mempresentasikan sesuai rencana pembelajaran.

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika diperoleh bahwa guru sudah memahami dengan baik dalam menyusun perangkat pembelajaran pendekatan saintifik. Hal ini diperoleh dari hasil telaah kurikulum berada pada kategori baik. ditelusuri lebih jauh bahwa pemahaman guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sudah diperoleh melalui pelatihan-pelatihan, namun belum ada tindak lanjut seperti mengaplikasikan dalam proses pembelajaran dengan melibatkan pakar atau rekan sejawat untuk melihat kesulitan atau kendala yang dialami selama proses

pembelajaran, mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan. Beberapa kendala yang terjadi adalah kurangnya media pembelajaran dan sumber belajar yang mendukung, proses pembelajaran masih dikuasai oleh guru, guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi. Guru belum memahami dengan baik makna dari kegiatan 5M dalam pendekatan saintifik.

Hasil wawancara dengan siswa di peroleh bahwa siswa sudah mendengar tentang kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik melalui media elektronik dan guru-guru. Siswa masih sedikit mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik karena pemahaman guru terhadap pendekatan saintifik masih minim. Metode pembelajaran yang digunakan sebelum kurikulum 2013 berbeda dengan yang digunakan dalam kurikulum 2013. Sumber belajar yang disediakan oleh guru maupun sekolah masih terbatas.

Dari hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa guru mata pelajaran matematika pada siswa kelas VIII sudah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sudah sangat baik. Dari 4 (empat) kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berada pada kategori baik, namun dalam

penerapan pendekatan saintifik (5M) berada pada kategori cukup baik. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik berada pada kategori dengan cukup baik.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Guru mata pelajaran matematika pada siswa kelas VIII sudah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sudah sangat baik. 2) Dari 4 (empat) kompetensi dasar yang dimiliki oleh seorang guru yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berada pada kategori baik, namun pada aspek penerapan pendekatan saintifik (5M) berada pada kategori cukup baik. 3) Aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik berada pada kategori dengan cukup baik.

Ada beberapa saran yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan penerapan pendekatan saintifik dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya pembelajaran matematika, 2) Menyediakan sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran, 3) Lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media belajar manipulatif atau media belajar yang konkrit sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan aktivitas siswa.

Daftra Pustaka

- Abduh, Muhamad. 2017. *Interaksi Pada Pendekatan Saintifik (Kajian Teori Scaffolding)* (<https://www.researchgate.net/publication>). Di unduh September 2018.
- Hamzah Ali dan Muhlissarini. 2014. *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hosnan. 2014. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kemp, J.E. & Dayton, D.K. 1985. *Planning and Producing Instructional Media*. New York. Harper and Row Publisher.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Permendikbud No. 81A Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniasih, Imas & Sani, Berlin. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan*. Surabaya: Kata Pena.

-
- Majid, Abdul dan Chaerul Rochman.2014. *Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 2013*.Bandung ,Remaja
- Peter Kosso. 2011. *A Summary of Saintific Method. London New York: Springer Dordrecht Heidelberg.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2007.
- Rangkuti, Freddy.2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*.PT.
- Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ruseffendi, E.T. 1988. *Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam Pengajaran Matematika Untuk Meningkatkan CBSA*, Tarsito. Bandung.
- Sudjana, Nana. 2014. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surya, Dharma. 2004. *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori, dan Penerapannya.: Program Pascasarjana FISIP*. Jakarta
- Sukiman.2012. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Pedagogia